

TA’LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDAGI ZAMONAVIY METODLAR

Sh.A.To‘xtasinova

Andijon Davlat Chet tillari instituti,
Ingliz tili amaliyoti kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi ta’lim tizimida Xorijiy tillarni o‘qitishda qo‘llaniladigan zamonaviy innovatsion metodlar va qiziqarli o‘yinlar haqida bayon etilgan. Turli xil foydali metodlar aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy til, innovatsiya, metod, buzz mashg‘uloti, scrabble.

Bugungi kunda Xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj oshib borayotganligi sababli tillarni boshlang‘ich sinflaridan va hattoki maktabgacha ta’limdan boshlab Oliy ta’lim muassasalarida ham o‘rgatilmog‘da. Bu esa bevosita darslarni yanada Innovatsion va qiziqarli tarzda o‘qitishga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmog‘da.

O‘quvchilar boshlang‘ich sinfdan yuqori sinfga ko‘chish jarayonida o‘qishga bo‘lgan qiziqishi susaygandek bo‘ladi va ayrim o‘quvchilar umuman darsga bo‘lgan qiziqishini yo‘qotadilar. Bunda albatta ularni yana darslarga faol qatnashishga chorlash biroz qiyin va ko‘p harakat talab qiladigan vazifaga aylanadi. Bunday holatlarda har xil metodlardan foydalanish eng yaxshi natija beradigan chora demakdir. Endi faqat darslik asosida an’anaviy o‘qitish tizimi samara bermaydi deb ayta olamiz. Ayniqsa xorijiy tillarni o‘qitish xususan ingliz tilini o‘qitishda o‘qituvchilar bir qancha qiyinchiliklarni o‘z boshidan kechirishadi. Nafaqat ingliz tili balki har qanday tilni o‘rganish va albatta o‘qitish oson emas. Yangi so‘zlarni tinimsiz yodlash, so‘zlashish qoidalarini o‘rganish, grammatik to‘g‘ri yozish bularni barchasi o‘rganish va o‘rgatish uchun ancha vaqt talab etadi. Qisqa vaqt ichida mukammal ta’lim berish uchun har xil strategiyalardan (metodlardan) foydalanish maqsadga muvofiq. Quyida ta’lim berish jarayonida qo‘llaniladigan foydali metodlar haqida fikr yuritamiz:

1. Aqliy hujum. Aqliy hujum o‘quvchilarga birgalikda ishlashni o‘rganishga yordam beradi va eng avvalo bir-biridan o‘rganadi. Siz ular o‘ylab topgan barcha ajoyib g‘oyalardan hayratda qolasiz!

2. Buzz mashg‘uloti. Ishtirokchilar bir mavzuga qaratilgan sessiya guruhlarida birlashadilar. Har bir guruhda har bir talaba o‘z fikr va g‘oyalarni o‘z hissasini qo‘shadi. Har bir guruhdagi talabalar o‘rtasida munozara va hamkorlikni rag‘batlantirish. Har bir inson bir-birining fikri va tajribasidan o‘rganishi kerak. O‘qituvchi sifatida siz o‘quvchilaringizga suhbatni boshlash uchun bir nechta kalit so‘zlarni berishingiz mumkin.

3. Chiqish sliplari. Ko‘proq dars oxirida qo‘llaniladi. Siz talabalardan ma’lum bir savol bo‘yicha bir daqiqa yozishni so‘raysiz. Bu "bugun siz o‘rgangan eng muhim narsa nima edi" deb umumlashtirilishi mumkin. Keyin, keyingi sinfingizda bu haqda suhbat ochishni xohlaysizmi, qaror qabul qilishingiz mumkin. Ulardan yozganlarini hali ham eslab qolishlarini so‘rashingiz mumkin. Raqamli chiqish qog‘ozi shabloniga muhtojmisiz? Buni BookWidgets-dan sinab ko‘ring va chiqish slipining imkoniyatlari haqida ko‘proq bilib oling.

4. Noto‘g‘ri tushunchani tekshirish. Talabalarining noto‘g‘ri tushunchalarini aniqlang. Talabalar noto‘g‘ri fakt berilganda to‘g‘ri javob nima ekanligini aniqlay oladimi yoki yo‘qligini tekshiring. Bu avvalgi darsni ko‘rib chiqishda foydalidir. Bu talabalarni chuqur o‘ylashga va barcha imkoniyatlarni tikishga undaydi.

5. O‘qituvchi va talaba. Talabalarga oxirgi darsning asosiy fikrlari haqida fikr yuritishga ruxsat bering. Keyin o‘quvchilaringizni juftlashtiring va ularga 2 ta rol tayinlang. Ulardan biri o‘qituvchi, ikkinchisi esa talaba. O‘qituvchining vazifasi asosiy fikrlarni chizish, talabaning vazifasi esa o‘z ro‘yxatidagi nuqtalarni eslatib o‘tish va o‘qituvchi o‘tkazib yuborgan 2 dan 3 gacha nuqtalarni chiqarishdir.

6. Majburiy bahs-munozara. Talabalarga juftlikda bahslashishlariga ruxsat bering. Talabalar o‘zlarining shaxsiy fikrining qarama-qarshi tomonini himoya qilishlari kerak. Bu ularni o‘z e‘tiqodlaridan uzoqlashishga undaydi va vaqti-vaqti bilan boshqa rangli oynadan qarashga o‘rgatadi.

Variatsiya: sinfning yarmi bir pozitsiyani egallaydi, ikkinchi yarmi boshqa pozitsiyani egallaydi. Talabalar bir qatorga turishadi va bir-biriga qarama-qarshi turishadi. Har bir talaba faqat bir marta gapirishi mumkin, shunda ikkala tomonning barcha talabalari masalani hal qilishlari mumkin.

7. Krossvord. Krossvord o‘yini takroriy faoliyat sifatida foydalanish uchun juda mos keladi. So‘zlar ro‘yxatini va ularning tavsifini tanlang va BookWidgetlar siz uchun interaktiv krossvord yaratadi. Krossvord o‘yini bu zerikarli darslarni qiziqarli tajribaga aylantiradi. Bu yerda ularni qanday yaratish va qaysi mavzular uchun foydalanish mumkinligi (faqat tillarni o‘rgatish uchun emas) haqida ko‘proq o‘qishingiz mumkin!

8. Scrabble. Bo‘lim (yoki kurs) sarlavhasidan so‘zlarni yaratish uchun harflar to‘plami sifatida foydalaning (masalan, mitoxondriyal DNK) va jamoalarga mavzuga imkon qadar ko‘proq mos keladigan so‘zlarni o‘ylab ko‘rishga imkon bering. Siz haqiqatan ham skrabl o‘ynashingiz va talabalardan yangi o‘rganilgan lug‘atdan so‘z yaratishni so‘rashingiz mumkin.

9. Men kimman?. Har bir talabaning orqa tomoniga atama yoki ismni yopishtiring. Siz ularni peshonangizga ham yopishtirishingiz mumkin. Har bir talaba xonani aylanib chiqadi va boshqa talabalarga atamani taxmin qilish uchun "ha yoki yo‘q" savollarini beradi. Albatta, bu atama sizning dars mavzusi bilan bog‘liq.

10. Bingo. Har xil mashqlar uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan qiziqarli o‘yin: til mashqlari, kirish o‘yinlari, matematik mashqlar va boshqalar. Bu erda turli xil bingo imkoniyatlari bilan ushbu blog postiga qarang. Bitta o‘yin bilan qancha interaktiv dars mashg‘ulotlarini bajarishingiz mumkinligiga hayron qolasiz.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim soxasida xorijiy tillarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu sababli, zamon talabiga javob beradigan yangi innovatsion metodlardan foydalanish va ularni samarasini oshirish bugungi kun talabi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Numonjonovna, S. D. (2023). COMPARATIVE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE SOMATIC COMPONENT IN ENGLISH

AND UZBEK (IN THE EXAMPLE OF THE CONCEPT OF LOVE). Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1222-1227.

2. Olimov Q.T., Sayidaxmedova M.S., Jalolova D.F., Bozorova M.Q., Boltaeva M.L., Alimov A.A., Pedagogik texnologiyalar. O’quv qo’llanma. T.,- 2012.- 300b

3. Olimov Q.T., Uzoqova L.P. Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi. Kasb – hunar kollejlari o’qituvchilari uchun metodik o’quv qo’llanma Toshkent: Fan, 2004- 119

4. Qodirova G.O., Xudoyorova F., Til o’qitishda o’yin metodidan foydalanish. - Samarqand.:2021.

5. To’xtasinova, S. A. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ETNOS MADANIYAT VA TIL TUSHUNCHALARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 290-295.

6. Internet ma’lumotlari